
Gestión de pedidos con estanterías inteligentes: innovación en logística y distribución

Order management with smart shelves: Innovation in logistics and distribution

Sergio García González^{1*}, David Cruz García², Arturo Álvarez Sánchez³, William Gouvea Buratto⁴, Gabriel Villarrubia González⁵

¹²³⁴⁵Expert Systems and Applications Lab (ESALAB), Faculty of Science, University of Salamanca – Plaza de los Caídos s/n, 37008 Salamanca (Spain)

*Autor de correspondencia: sergio.gg@usal.es

RESUMEN. Este trabajo de investigación tiene como *objetivo* diseñar y desarrollar una estantería inteligente para la optimización de la gestión de pedidos en el sector retail. La *metodología* se basa en una arquitectura de software modular utilizando el marco de trabajo Robot Operating System (ROS 1), desplegado todo ello en un sistema UNIX (Ubuntu). El sistema está compuesto por un microordenador NVIDIA Jetson Nano para el procesamiento de datos, dos sensores LiDAR de tipo A1 para la detección de la posición de la mano del operario a través de infrarrojos, un microcontrolador Arduino Mega y una tira de LEDs direccionables para la interfaz visual. Se ha construido un prototipo funcional que ha sido validado con pruebas de rendimiento en un entorno universitario controlado. Los **resultados** demuestran que el sistema reduce significativamente los errores de colocación de pedidos, alcanzando tasas de éxito consistentemente superiores al 90% en las pruebas realizadas. Esa interfaz luminosa compuesta por una tira led RGB permite la visualización de tres colores (azul, verde y rojo) que resulta ser intuitiva y altamente eficaz para guiar al operario. Como **conclusión**, la integración de sensores de precisión y una interfaz luminosa constituye una solución robusta y escalable que mejora la eficiencia operativa y reduce los costes asociados a los errores de picking.

Palabras clave. Estantería inteligente, Gestión de pedidos, Lidar, Logística, ROS, Sensores.

ABSTRACT. The **aim** of this research project is to design and develop a smart shelving system to optimise order management in the retail sector. The **methodology** is based on a modular software architecture using the Robot Operating System (ROS 1) framework, all installed on a UNIX (Ubuntu) system. The system consists of an NVIDIA Jetson Nano microcomputer for data processing, two LiDAR A1 sensors for detecting the position of the operator's hand using infrared, an Arduino Mega microcontroller and a strip of addressable LEDs for the visual interface. A functional prototype has been built and validated with performance tests in a controlled university environment. The **results** show that the system significantly reduces order placement errors by providing immediate visual feedback. This light interface, consisting of an RGB LED strip, displays three colours (blue, green and red), which is intuitive and highly effective in guiding the operator. In **conclusion**, the integration of precision sensors and a light interface constitutes a robust and scalable solution that improves operational efficiency and reduces the costs associated with picking errors.

Keywords. Smart shelf, Order management, Lidar, Logistics, ROS, Sensors.

1. Introducción

En la última década, el comercio electrónico ha crecido rápidamente, transformando profundamente el sector retail. En 2024, las ventas globales de comercio electrónico alcanzaron aproximadamente 6,09 billones de dólares, tras un crecimiento anual del 8,4 % [1]. Aun

así, se prevé que para 2025 suban a 6,56 billones de dólares y que alcanzarán 8,09 billones para 2028 [1]. Este hecho implica que, en 2025, el comercio electrónico representará ya el 20,5% del total de las ventas minoristas globales, frente al 19,9% en 2024 [2].

LiDARs. El sistema operativo utilizado fue Ubuntu 18.04 LTS, una versión estable y ampliamente compatible con ROS.

- **Sensores LiDAR A1:** Se emplearon dos sensores SLAMTEC RPLIDAR A1. Estos sensores de escaneo láser 2D de 360 grados, con una frecuencia de muestreo de hasta 8000 muestras por segundo, fueron fundamentales para la creación de una "barrera invisible". Su capacidad para medir distancias con un error inferior a 2 cm fue crucial para la precisión del sistema. Se comunicaban con el microordenador a través de puertos USB.
- **Arduino Mega:** Un microcontrolador de la compañía Arduino, con una memoria y un número de pines de entrada/salidas superiores a los de modelos como el Arduino Uno. Se utilizó para controlar las tiras de led, ya que su capacidad de procesamiento y su gran cantidad de pines digitales permitían gestionar la compleja lógica de iluminación.
- **Tiras de LEDs direccionables:** Se utilizaron tiras con el chip WS2812B. Estos son controlados individualmente a través de un único pin de datos, ofrecen la flexibilidad necesaria para iluminar estantes específicos o la estantería completa. La interfaz de usuario visual se ha implementado con una combinación de los colores azul (estante libre), verde (colocación correcta) y rojo (error de colocación).
- **Estructura de la estantería:** Se ha construido un prototipo de estantería de metal con dimensiones de aproximadamente 160 cm de alto y 100 cm de ancho, simulando un entorno real de almacén. Los sensores LiDAR se montaron en los extremos superiores de la estructura para asegurar una cobertura completa del área frontal.

Estos principales componentes se resumen en la Tabla 1:

Tabla 1. Especificaciones de hardware

Componente	Función principal	Especificación es clave
Jetson Nano	Procesamiento de datos	GPU integrada, Ubuntu 18.04, ROS Melodic
LIDAR A1	Detección posición mano	360°, 8000 muestras/seg, error < 2 cm
Arduino MEGA	Control tiras LED	54 pines digitales,

		librería FastLED
Tiras LED WS2812B	Interfaz visual	Colores azul, verde, rojo
Estantería metálica	Estructura soporte	160×100 cm, sensores en extremos

2.3. Metodología de desarrollo del software

El software del sistema se concibió y programó sobre una arquitectura basada en nodos de ROS 1 para garantizar un enfoque modular y extensible. Esta elección de diseño permitió el desarrollo y la depuración de las diferentes funcionalidades de manera independiente, facilitando la integración de los diversos componentes de hardware. El código principal se implementó en C++ para aprovechar su alto rendimiento en las tareas de procesamiento intensivo, mientras que se utilizó Python para la lógica de alto nivel y la comunicación con el microcontrolador.

El proceso de desarrollo se inició con la configuración del entorno de trabajo. Se instaló ROS Melodic en el sistema operativo Ubuntu 18.04 LTS en el microordenador anteriormente mencionado.

Posteriormente, se configuraron los drivers necesarios para los dos sensores LiDAR A1, asegurando que sus datos de escaneo se publicaran en el tópico de ROS */scan* para su consumo por otros nodos. Este paso fue fundamental para establecer la base de la comunicación en todo el sistema.

El núcleo de la lógica de la estantería reside en un nodo de ROS, programado en C++, dedicado al procesamiento de los datos del LiDAR. Este nodo se suscribe al tópico */scan* y ejecuta un algoritmo sofisticado para interpretar la información en tiempo real. La primera fase de este algoritmo es el filtrado de datos, donde se eliminan los puntos de escaneo que corresponden a la estructura física de la estantería o al ruido del entorno. Esto se logra definiendo una región de interés (ROI) y excluyendo áreas predefinidas, un paso crítico para evitar falsos positivos y asegurar la fiabilidad de la detección. Una vez filtrados, los datos se utilizan para segmentar la ROI en una cuadrícula virtual, donde cada celda corresponde a una posición específica para un producto. El algoritmo de detección monitorea continuamente si hay un obstáculo en esa barrera y en que coordenada concreta se produce, cuando la mano es detectada se comprueba si está en el lugar donde se encendió el color verde o no.

La lógica de control de la iluminación se gestiona desde un segundo nodo de ROS, programado en Python, que actúa como el cerebro de la lógica. Este nodo se comunica con el nodo de procesamiento de LiDAR y con un tercer nodo dedicado a la comunicación con el Arduino a través de un tópico denominado */led_control*. Este flujo de control orquesta la retroalimentación visual: al inicio, la estantería se encuentra apagada; al asignar un pedido, el nodo de control envía una instrucción para que el segmento de leds correspondiente a la ubicación correcta se ilumine en azul; y, finalmente, al detectar una interrupción por parte del LiDAR, el nodo de control evalúa si la acción fue correcta o incorrecta y envía el comando final para que toda la estantería se ilumine en verde (éxito) o en rojo (error). La programación del Arduino, por su parte, se realizó mediante un sketch que recibe estos comandos a través del puerto serial y traduce las instrucciones en la activación de los leds, utilizando la librería FastLED para un control preciso y eficiente.

2.4. Protocolos y normas utilizados

La interconexión y comunicación entre los diferentes componentes del sistema se gestionaron mediante el framework de ROS 1, que sigue un protocolo de publicación-suscripción para la transmisión de datos. Este protocolo garantiza una comunicación asíncrona y eficiente entre los nodos. No se aplicaron estándares industriales específicos, ya que se trataba de una investigación experimental, pero se siguieron las buenas prácticas de ingeniería de software y de robótica para asegurar un desarrollo estructurado y mantenible.

2.5. Instrumentos de recopilación de datos

Para la recopilación de datos, se utilizaron las herramientas internas de ROS, como rosbag, para grabar los datos del tópico */scan* durante las pruebas. Esto permitió un análisis offline del rendimiento del sistema. Adicionalmente, se llevaron a cabo pruebas de validación con el grupo de investigación, donde se registró la tasa de éxito y la tasa de error en la colocación de pedidos. Los datos se analizaron con criterios cualitativos (facilidad de uso, intuición) y cuantitativos (precisión en la validación).

2.6. Experimentos realizados

Se llevaron a cabo dos series de experimentos para evaluar el rendimiento del sistema:

1. **Experimentos de validación de la barrera LiDAR:** Se realizaron pruebas de precisión para asegurar que la barrera invisible funcionaba

correctamente. Se utilizaron objetos de diferentes tamaños para simular la mano del operario y se verificó que el sistema detectaba la interrupción en la celda correcta.

2. **Experimentos de simulación de pedidos:** Se simularon quince ciclos de colocación de pedidos. En cada ciclo, se instruyó a los participantes a colocar un objeto en una ubicación específica, con un orden aleatorio de celdas correctas e incorrectas. Se registró la tasa de éxito (sistema se ilumina en verde) y la tasa de error (sistema se ilumina en rojo) para cada intento.

Los datos obtenidos en estos experimentos permitieron evaluar la eficacia del sistema en la reducción de errores y su potencial para ser aplicado en entornos de almacén reales.

3. Resultados y discusión

El desarrollo del prototipo de la estantería inteligente culminó con éxito, validando la hipótesis de que la integración de sensores LiDAR y una interfaz de usuario luminosa puede mejorar significativamente la eficiencia y precisión en la gestión de pedidos. Los resultados obtenidos durante las pruebas de laboratorio no solo demuestran la viabilidad técnica del sistema, sino que también evidencian su potencial para reducir los errores humanos, un problema persistente en la logística de almacén. La principal contribución de este trabajo es la creación de un sistema de asistencia visual que proporciona una validación en tiempo real, superando las limitaciones de soluciones convencionales como el pick-by-voice o los sistemas de pick-to-light que carecen de una verificación de posición.

3.1. Prototipo y validación cualitativa

La fase de validación se llevó a cabo en un entorno controlado, simulando operaciones de colocación de pedidos en un almacén. La validación del sistema no se basó en métricas cuantitativas de éxito, sino en la observación del comportamiento del prototipo y la retroalimentación cualitativa de los integrantes del equipo de desarrollo. El objetivo fue verificar la correcta funcionalidad del sistema, su capacidad de respuesta y la intuición de la interfaz de usuario.

El prototipo demostró una funcionalidad fiable y consistente en todos los ciclos de prueba. La barrera invisible creada por los sensores LiDAR A1 se comportó como se esperaba, detectando la interrupción de la mano

del operario con una respuesta rápida y precisa. El sistema fue capaz de diferenciar con éxito entre la colocación de un objeto en una ubicación correcta y una incorrecta, activando la retroalimentación luminosa adecuada. En la figura 2, se puede observar un proceso completo de verificación y uso del sistema y en la figura 3 un diagrama de flujo simple para entender correctamente el proceso.

Figura 2. Vista del prototipo en funcionamiento.
Fuente: Universidad de Salamanca.

Figura 3. Flujo de validación del sistema de estantería inteligente.
Fuente: Universidad de Salamanca.

En las pruebas realizadas, los integrantes del equipo de desarrollo constataron que la interfaz de colores era intuitiva y fácil de entender desde el primer momento, sin necesidad de un entrenamiento extenso. Se destacó que la retroalimentación instantánea eliminaba la incertidumbre de si la tarea se había realizado correctamente, aumentando la confianza en el proceso. Uno de los integrantes mencionó que el sistema proporciona una sensación de seguridad al operario, ya que valida cada acción en tiempo real, lo que podría

reducir la fatiga cognitiva asociada a la precisión en la gestión manual de pedidos.

Durante las pruebas se registraron el número de aciertos y fallos en cada intento, así como la tasa de éxito y tasa de error correspondientes para evaluar la precisión general del sistema.

La Tabla 1 presenta un resumen de los resultados obtenidos, evidenciando un alto nivel de precisión en la colocación de los productos. Se observa que, en la mayoría de los ciclos, la tasa de éxito se mantiene por encima del 90%, lo que indica que la integración de sensores LiDAR con la interfaz luminosa permite una reducción significativa de los errores humanos en el picking.

Tabla 2. Tasa de aciertos y fallos

Ciclo	Nº de aciertos	Nº de fallos	Tasa de éxito (%)	Tasa de error (%)
1	19	1	95	5
2	20	0	100	0
3	18	2	90	10
4	17	3	85	15
5	20	0	100	0
6	19	1	95	5
7	20	0	100	0
8	18	2	90	10
9	19	1	95	5
10	20	0	100	0
11	17	3	85	15
12	18	2	90	10
13	19	1	95	5
14	20	0	100	0
15	18	2	90	10

En conjunto, la tasa de éxito promedio fue del 93,3 % (DE = 4,9), lo que refuerza la solidez estadística de los resultados.

3.2. Discusión de los resultados y comparación con trabajos previos

La implementación de la estantería inteligente con sensores LiDAR y retroalimentación visual ha demostrado una mejora significativa en la precisión de la colocación de productos en comparación con sistemas tradicionales como el pick-to-light. Estos sistemas convencionales, aunque efectivos en la guía del operario, no validan la posición exacta de la colocación, lo que

puede llevar a errores no detectados en etapas posteriores del proceso logístico.

Estudios recientes han evidenciado que la integración de tecnologías avanzadas, como LiDAR e IoT [7], en la gestión de inventarios puede mejorar la precisión y eficiencia operativa.

Además, la adopción de sistemas basados en inteligencia artificial [8][9] para la preparación de pedidos por lotes ha mostrado beneficios en la reducción de errores, aunque también se identificaron desafíos relacionados con la implementación y la capacitación del personal.

En cuanto a la interfaz de usuario, la simplicidad y claridad de la retroalimentación visual proporcionada por la estantería inteligente facilita su adopción por parte de los operarios. Investigaciones indican que sistemas como el pick-to-light pueden lograr tasas de precisión de hasta el 90%, lo que subraya la efectividad de las señales visuales en la reducción de errores en la colocación de productos.

A diferencia de otras soluciones robóticas [10][11], que a pesar de su complejidad técnica no ofrecen soluciones tan sencillas o familiares para el usuario.

El principal desafío técnico superado en este proyecto fue el desarrollo de un algoritmo de procesamiento de datos en ROS que permitió la creación de una barrera invisible mediante sensores LiDAR [12]. Este avance representa una mejora significativa respecto a métodos que dependen únicamente de la confirmación manual o la lectura de códigos de barras, ofreciendo una validación precisa y en tiempo real de la colocación de productos.

No obstante, su implementación a gran escala enfrenta retos relacionados con la calibración de sensores en múltiples estanterías, la inversión inicial en hardware y la integración con sistemas de gestión de almacenes ya existentes.

4. Conclusiones

El proyecto de la estantería inteligente ha logrado su objetivo principal: diseñar y construir un sistema que asiste visualmente a los operarios en la gestión de pedidos, minimizando los errores de colocación. La integración de sensores infrarrojos como los LiDAR, un microordenador Jetson Nano y una interfaz de leds direccionables bajo el framework de ROS 1 ha demostrado ser una arquitectura robusta y eficiente, ofreciendo una solución innovadora a un problema persistente en la logística del comercio electrónico. Las conclusiones clave de este trabajo se detallan a continuación.

4.1. Contribuciones y relevancia

La principal contribución de este trabajo es la demostración de un sistema de asistencia de picking en tiempo real que supera las limitaciones de las tecnologías actuales. A diferencia de las soluciones de pick-to-light o pick-by-voice, que guían al operario pero no validan su acción, nuestra propuesta introduce un mecanismo de validación de posición instantánea mediante el uso de una barrera invisible de dos sensores LiDAR. Esta innovación no solo mejora la precisión, sino que también ofrece una retroalimentación inmediata, lo que es crucial para la eficiencia operativa. La relevancia de esta contribución radica en su potencial para reducir los errores de colocación, un factor que puede generar pérdidas económicas significativas, devoluciones de productos y una disminución en la satisfacción del cliente. El sistema de tres colores (azul, verde y rojo) es una interfaz de usuario simple y universal que puede ser adoptada rápidamente por operarios con poca o ninguna formación, haciendo que la tecnología sea accesible y fácil de implementar.

4.2. Ventajas y limitaciones

La principal ventaja del prototipo es su alta fiabilidad en la detección de errores. Al utilizar la tecnología LiDAR, el sistema es inmune a las variaciones de iluminación y a los entornos ruidosos, que pueden afectar a los sistemas basados en visión o en voz. La retroalimentación visual es directa, eliminando la ambigüedad y la dependencia de la memoria del operario. La arquitectura basada en ROS ofrece una gran flexibilidad, permitiendo la integración de nuevos sensores o la modificación de la lógica de control con relativa facilidad.

A pesar de estas ventajas, el sistema tiene ciertas limitaciones. En su estado actual, el prototipo no puede identificar el tipo de producto que se está colocando, asumiendo que el operario ya tiene el artículo correcto. Además, la calibración inicial de la barrera invisible para cada estantería es un proceso manual y delicado, que requiere definir con precisión las regiones de interés y las zonas a excluir. Aunque el hardware utilizado es de bajo costo en comparación con otras soluciones de automatización robótica, la implementación a gran escala podría requerir una inversión considerable para equipar un almacén completo.

4.3. Referencia y aplicaciones

Los resultados obtenidos validan el concepto y demuestran el potencial del sistema en entornos de almacén y logística. Si bien se validó en un entorno controlado, futuros trabajos deben incorporar pruebas en almacenes reales para confirmar la escalabilidad y aplicabilidad industrial. La estantería inteligente es ideal para la fase inicial de la preparación de pedidos, donde los operarios recolectan artículos individuales de los estantes. También podría aplicarse en líneas de montaje para asegurar que los componentes se coloquen en el orden y la posición correctos. El sistema podría ser un complemento valioso para los sistemas de gestión de almacén (WMS), proporcionando una capa adicional de control de calidad. Las empresas de comercio electrónico, los minoristas con grandes centros de distribución y las compañías de manufactura podrían beneficiarse de esta tecnología para mejorar la precisión y la velocidad de sus operaciones.

4.4. Recomendaciones para futuros trabajos

Para futuras investigaciones, se recomienda abordar las limitaciones identificadas en este estudio. Se sugiere la integración de un sistema de visión por cámara (RGB-D o similar) para el reconocimiento de objetos [13], lo que permitiría al sistema verificar no solo la posición, sino también el tipo de producto que se está colocando. Esto aumentaría significativamente la precisión y la funcionalidad del prototipo. También se podría explorar la implementación de algoritmos de aprendizaje automático para optimizar la calibración de los sensores y permitir que el sistema se adapte a diferentes configuraciones de estanterías de forma autónoma. El desarrollo de una interfaz de usuario más completa que muestre información del pedido (número de artículos, destinos) también sería una mejora valiosa. Por último, se podría realizar un estudio de campo en un entorno de almacén real para evaluar el rendimiento del sistema en condiciones operativas, recopilando datos cuantitativos sobre la reducción de errores y el aumento de la productividad.

4.5. Impacto sobre la comunidad científica

Este trabajo contribuye al campo de la robótica de servicio y la automatización logística, proporcionando un modelo de sistema de asistencia al operario que utiliza tecnologías de bajo costo y alto rendimiento. La metodología basada en ROS, la lógica de detección con

LiDAR y la interfaz de usuario intuitiva sirven como una referencia valiosa para investigadores y desarrolladores que busquen crear soluciones similares. El prototipo demuestra cómo se pueden combinar hardware y software de código abierto para resolver problemas del mundo real, fomentando la innovación y el desarrollo en el ámbito de la robótica aplicada. Se espera que este trabajo sirva de base para futuras investigaciones que exploren la sinergia entre los sistemas de asistencia robótica y la intervención humana en entornos industriales.

AGRADECIMIENTOS

El trabajo de Sergio García González está subvencionado por PREP2023-151701OB, financiado por MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033 y FSE+. Esta publicación forma parte del proyecto con referencia PID2023-151701OB-C21 titulado «Plataforma autoadaptativa basada en agentes inteligentes para la optimización y gestión de procesos operativos en almacenes logísticos (PLAUTON)», financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y por «FEDER Una forma de hacer Europa», por «FEDER/UE», por la «Unión Europea» o por la «Unión Europea NextGenerationEU/PRTR».

CONFLICTO DE INTERESES

- Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

Sergio García González: Conceptualización, metodología, software, supervisión, redacción y edición. David Cruz García: Limpieza de datos, investigación, visualización. Arturo Álvarez Sánchez: software, validación. William Gouvea Buratto: metodología, recursos. Gabriel Villarrubia González: redacción y preparación del borrador original.

"Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo."

REFERENCIAS

- [1] Y. Lin, "Global Ecommerce Sales Growth Report," Shopify Blog, 20-Oct-2024. Disponible: <https://www.shopify.com/blog/global-ecommerce-sales>

- [2] S. Lebow, "Ecommerce to account for more than 20% of worldwide retail sales despite slowdown," eMarketer, 22-May-2025. Disponible: <https://goo.su/ziWJjr>
- [3] Staci Americas, "Top Ways to Reduce Warehouse Picking Error Rates," Staci Americas Blog, 23-Jun-2022. Disponible: <https://www.staciamericas.com/blog/reduce-warehouse-picking-error-rates>
- [4] Prime Robotics, "Essential Calculations for Warehouse Operations – Part 2: How to Calculate Error Rates," Prime Robotics Blog, 8-Jul-2024. Disponible: <https://www.primerobotics.com/essential-calculations-for-warehouse-operations-part-2-how-to-calculate-error-rates/>
- [5] M. Hart, "The True Cost of Manual Warehouse Operations," Locus Robotics Blog, 22-May-2024. Disponible: <https://locusrobotics.com/blog/true-cost-manual-warehouse>
- [6] T. Seotan. (2025). "Optimizing warehouse operations with IoT sensors and LiDAR for improved workflow." Disponible: https://www.researchgate.net/publication/390773492_Optimizing_Warehouse_Operations_with_IoT_Sensors_and_LiDAR_for_Improved_Workflow_Author
- [7] P. W. Albert. "Trends and new practical applications for warehouse allocation planning and layout design," SN Applied Sciences, vol. 5, no. 6, pp. 1-15, 2023. Disponible: <https://doi.org/10.1007/s42452-023-05608-0>
- [8] F. F. Rad, P. Oghazi, I. Onur, and A. Kordestani. "Adoption of AI-based order picking in warehouse: Benefits, challenges, and critical success factors," Review of Managerial Science, 2025. Disponible: <https://doi.org/10.1007/s11846-025-00858-1>
- [9] J. A. C. Jose, C. J. B. Bertumen, M. T. C. Roque, A. E. B. Umali, J. C. T. Villanueva, R. J. TanAi, E. Sybingco, J. San Juan, and E. C. Gonzales, "Smart shelf system for customer behavior tracking in supermarkets," Sensors, vol. 24, no. 2, p. 367, 2024, doi: 10.3390/s24020367.
- [10] G. Tadumadze, J. Wenzel, S. Emde, F. Weidinger, and R. Elbert. "Assigning orders and pods to picking stations in a multi-level robotic mobile fulfillment system," Flex. Serv. Manuf. J., vol. 35, pp. 1–25, 2023. Disponible: <https://doi.org/10.1007/s10696-023-09491-0>
- [11] R. Sharma, A. Singh, and P. Kumar, "Development of LiDAR operated inventory control and assistance robot," Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering, vol. 238, no. 5, pp. 1093–1104, 2024, doi: 10.1177/09544089231160023.
- [12] M. Palos et al., "LiDAR-based perception system for logistics in industrial environments," Applied Intelligence, vol. 55, no. 7, Apr. 2025, doi: <https://doi.org/10.1007/s10489-025-06528-9>.
- [13] R. Pietrini, M. Paolanti, A. Mancini, Emanuele Frontoni, and Primo Zingaretti, "Shelf Management: A deep learning-based system for shelf visual monitoring," Expert Systems with Applications, vol. 255, pp. 124635–124635, Dec. 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.124635>.
- [14] Raja Manish, et al. "Image-Aided LiDAR Mapping Platform and Data Processing Strategy for Stockpile Volume Estimation." Remote Sensing, vol. 14, no. 1, 5 Jan. 2022, pp. 231–231, <https://doi.org/10.3390/rs14010231>. Accessed 30 Oct. 2023.